

ОЛІМПІЙСЬКА АНКЕТА

Р.Ноул, Р.Телама

Інструкція для вчителів щодо проведення опитування "Олімпійські цінності"

Назва: *Рекомендації щодо проведення опитування серед учнів початкової школи з вивчення олімпійських цінностей*

Мета:

Ця анкета створена для виявлення рівня обізнаності учнів 7–12 років про цінності олімпійського руху: повагу, дружбу, досконалість, а також принципи чесної гри та культурного різноманіття.

Інструкція для вчителя:

1. До початку опитування:

- Роздайте батьківські форми згоди заздалегідь.
- Поясніть учням мету опитування у доступній формі.
- Наголосіть, що участь добровільна, а відповіді — анонімні.

2. Під час опитування:

- Забезпечте спокійну атмосферу в класі.
- За потреби прочитайте питання вголос.
- Допомагайте учням із розумінням термінів, не нав'язуючи відповідей.

3. Після опитування:

- Зберіть анкети та зберігайте їх у безпечному місці.
- Не оцінюйте відповіді учнів.
- За бажанням можна організувати обговорення олімпійських цінностей у класі.

Етична примітка:

Навіть у разі відсутності етичної комісії у вашому навчальному закладі, дотримання загальних стандартів досліджень із неповнолітніми (згода, анонімність, повага до вибору дитини) є обов'язковим.

Форма згоди батьків на участь дитини в освітньому дослідженні

Назва: *Згода батьків на участь дитини в опитуванні про олімпійські цінності*

Шановні батьки!

Вашу дитину запрошують взяти участь у дослідницькому освітньому опитуванні, яке має на меті з'ясувати її уявлення про олімпійські цінності: повагу, дружбу, досконалість, чесну гру тощо. Участь є повністю добровільною та анонімною.

Що робитиме ваша дитина?

Вона заповнить анкету в класі. Питання стосуються її участі у спортивних заходах, знань про Олімпійські ігри та особистого ставлення до основних принципів олімпізму.

Конфіденційність:

Ім'я дитини не зазначається. Отримані результати використовуватимуться лише з науковою та навчальною метою.

Добровільність участі:

Ви маєте право в будь-який момент відмовитись від участі вашої дитини в дослідженні.

Даю згоду на участь моєї дитини в опитуванні «Олімпійські цінності».

Не даю згоду на участь моєї дитини.

Ім'я дитини: _____

ПІБ батьків/опікунів: _____

Підпис: _____

Дата: _____

Доброго дня. Пропонуємо вам відповісти на запитання олімпійського опитувальника.

Назва вашого закладу освіти :

Ваша стать:

1. жіноча

2. чоловіча

Ви займаєтесь фізичними вправами?

Ви навчалися за програмою олімпійської освіти у вашій школі?

Так Ні

**Чи проводить ваша школа такі заходи, як "Олімпійський день",
"Олімпійський тиждень", "Олімпіада" або "Олімпійський фестиваль"?**

Так Ні

Ви хотіли б стати олімпійським чемпіоном? Так Ні

Чому? _____

ОЛІМПІЙСЬКА АНКЕТА (ЧАСТИНА 2)

Виберіть будь ласка підходящу відповідь, яка на вашу думку, асоціюється з Олімпійськими іграми по кожному критерію.

Позначте один із найбільш підходящих варіантів стверджень:

повністю погоджуюсь

частково погоджуюсь

скоріше, не згоден

не згоден

Участь у Олімпійських іграх сприяє:

Погоджуюсь

частково
погоджуюсь

скоріше,
не згоден

не згоден

1	Краса				
2	Конкурентоспроможність				
3	Свобода				
4	Чесна гра				
5	Популярність				
6	Бажання заробити				
7	Сила волі				
8	Культурна обізнаність				
9	Професіоналізм				
10	Оптимізм (позитивні емоції)				
11	Щедрість				
12	Майстерність				

13	Взаємна повага				
14	Гордість				
15	Толерантність (повага) до інших націй				
16	Моральні принципи				
17	Чесність				
18	Вихованість				

Ми хотіли б дізнатися вашу особисту думку щодо принципів Олімпійських ігор. Оберіть до кожного питання одне з чотирьох варіантів відповіді:

повністю погоджуюсь

частково погоджуюсь

скоріше, не згоден

не згоден

Як ви вважаєте, Олімпіада призводить до:

погоджуюсь

частково
погоджуюсь

скоріше, не
згоден

не згоден

1	Гармонія тіла та розуму				
2	Кращий світ				
3	Популярність				
4	Багатство				
5	Широкого мислення				

6	Фізична активність				
7	Співпраця				
8	Культурне багатство				
9	Солідарність (взаємодопомога)				
10	Кар'єра				
11	Відсутність дискримінації ()				
12	Порядність				
13	Націоналізм				
14	Перемога за будь-яку ціну				
15	Обман				
16	Радість від зусиль				
17	Щирість				

Часто стверджується, що зимові Олімпійські ігри пов'язані з деякими конкретними цілями. Позначте «галочкою» один із найбільш підходящих варіантів відповіді:

повністю погоджуюсь

частково погоджуюсь

скоріше, не згоден

не згоден

Цілі Олімпійських ігор:

		погоджуюсь	частково погоджуюсь	скоріше, не згоден	не згоден
1	Досконалість				
2	Спокій				
3	Фінансові (грошові) переваги				
4	Скромність				
5	Перемога				
6	Дружба				
7	Зловживання наркотиками				
8	Репутація				
9	Покірність				
10	Повага до правил				
11	Молодіжна спільність				
12	Доброчесність				
13	Максимальне зосередження на зусиллі				
14	Самоспостереження				
15	Дилетантство (той, що займається без спеціальної підготовки)				
16	Рівність				
17	Спортивність				

ОЛІМПІЙСЬКА АНКЕТА (ЧАСТИНА 3)

Як ви розумієте чесну спортивну боротьбу (напишіть, будь ласка)?

Прочитайте твердження та оцініть їх, вибравши один з чотирьох варіантів відповідей. Напишіть, чи погоджуєтесь (не погоджуєтесь) з такими думками?

повністю погоджуюсь

частково погоджуюсь

скоріше, не згоден

не згоден

погоджуюсь

частково
погоджуюсь

скоріше, не
згоден

не згоден

1	У спорті не припустимо, якщо хтось намагається порушити правила				
2	У деяких видах спорту неможливо не травмувати іншого спортсмена				
3	У спорті неможливо досягти спортивних успіхів якщо змагатися чесно				
4	Насильство є невід'ємною частиною спортивних змагань				
5	У спортивних заходах можна перемагати				
6	Якщо учасник змагається нечесно, він за це буде наказаний				
7	Правила, що заохочують жорстокість, повинні бути заборонено в спорті				
8	Благородний, чесний бій на змаганнях є невід'ємною частиною як для дитячого, так і для дорослого спорту				
9	У спорті хтось може бути трішки егоїстичним (думає тільки за себе)				
10	Спортсмен може вживати допінг, щоб перемагати та здобути Олімпійську медаль				

OLYMPIC QUESTIONNAIRE

Based on the model by R. Naul and R. Telama

Title: *Implementation Guidelines for Administering the Olympic Values Questionnaire in Primary Schools*

Purpose:

This guide supports teachers in delivering the *Olympic Values Questionnaire* to pupils aged 7–12. The goal is to assess pupils’ attitudes toward Olympic values such as respect, friendship, and excellence, and to explore their understanding of fair play and cultural diversity.

Instructions:

1. Before the Survey

- Ensure all pupils receive a parental consent form in advance.
- Briefly explain the purpose of the survey in age-appropriate language.
- Emphasize that responses are anonymous and voluntary.

2. During the Survey

- Provide a quiet, respectful environment with no time pressure.
- Read each question aloud if needed.
- Assist younger pupils with understanding complex vocabulary but do not suggest answers.

3. After the Survey

- Collect the completed forms and store them securely.
- Do not grade or evaluate the pupils’ responses.
- You may encourage an open classroom discussion on Olympic values, if appropriate.

Ethical Note:

Although formal ethics committee approval may not be required at your institution, all data collection should follow general ethical standards for research with minors, including informed consent and data confidentiality.

Parental Consent Form for Participation in Educational Research

Title: *Parental Consent Form for Participation in the Olympic Values Survey*

Dear Parent/Guardian,

Your child is invited to participate in a research-based educational activity aimed at exploring how students perceive Olympic values such as respect, friendship, excellence, and fair play. The survey is anonymous and voluntary.

What will your child do?

Your child will complete a questionnaire in class. It includes simple questions about sports, school events, and personal opinions on values related to the Olympic movement.

Confidentiality:

No names or identifying details will be collected. The results will only be used for educational and scientific purposes.

Voluntary Participation:

Participation is completely voluntary. You may withdraw your consent at any time.

I give permission for my child to participate in the Olympic Values Questionnaire.

I do not give permission for my child to participate.

Child's Name: _____

Parent/Guardian's Name: _____

Signature: _____

Date: _____

SECTION 1

Name of your educational institution:

Your gender:

Female

Male

Do you engage in physical activities?

Have you studied Olympic Education at your school?

Yes No

Does your school organize events such as "Olympic Day", "Olympic Week", "School Olympics", or "Olympic Festival"?

Yes No

Would you like to become an Olympic champion?

Yes No

Why?

SECTION 2

Please choose the answer that best reflects your opinion about the Olympic Games. Mark only one option for each statement.

Key:

✓ Strongly agree

✓ Somewhat agree

✓ Rather disagree

✓ Strongly disagree

The Olympic Games contribute to:

Statement	Strongly Agree	Somewhat Agree	Rather Disagree	Strongly Disagree
1. Beauty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Competitiveness	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Freedom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Fair play	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Popularity	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Statement	Strongly Agree	Somewhat Agree	Rather Disagree	Strongly Disagree
6. Desire to earn money	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Willpower	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Cultural awareness	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Professionalism	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Optimism	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Generosity	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Mastery	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Mutual respect	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Pride	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Tolerance of other nations	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Moral principles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Honesty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Good manners	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The Olympics lead to:

Statement	Strongly Agree	Somewhat Agree	Rather Disagree	Strongly Disagree
1. Harmony of body and mind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. A better world	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Popularity	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wealth	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Broad-mindedness	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Physical activity	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Cooperation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Statement	Strongly Agree	Somewhat Agree	Rather Disagree	Strongly Disagree
8. Cultural diversity	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Solidarity	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Career opportunities	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Non-discrimination	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Decency	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Nationalism	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Winning at any cost	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Cheating	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Joy of effort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Sincerity	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Goals of the Olympic Games:

Statement	Strongly Agree	Somewhat Agree	Rather Disagree	Strongly Disagree
1. Excellence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Peacefulness	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Financial benefits	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Modesty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Victory	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Friendship	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Drug use	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Reputation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Obedience	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Respect for rules	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Youth engagement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Integrity	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Statement	Strongly Agree	Somewhat Agree	Rather Disagree	Strongly Disagree
13. Focus on effort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Self-observation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Amateurism	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Equality	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Sportsmanship	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SECTION 3

How would you define fair play in sport?

Please indicate your agreement with the following statements:

Statement	Strongly Agree	Somewhat Agree	Rather Disagree	Strongly Disagree
1. It is unacceptable to violate rules in sport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. In some sports, it is impossible to avoid injuring others	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. It is impossible to succeed in sport if you compete fairly	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Violence is an inevitable part of sports competitions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. It is possible to win in sport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Athletes who cheat will be punished	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Rules that encourage violence should be banned	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Fair play is essential in both children's and adult sports	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. An athlete may be somewhat selfish in sport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Statement	Strongly Agree	Somewhat Agree	Rather Disagree	Strongly Disagree
10. Athletes may use doping to win an Olympic medal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>